

مقاله: علم امام در دیدگاه شیخ مفید و شاگردان وی

منبع: مجله حوزه شماره ۵۴

دیدگاه شیخ مفید

مرحوم شیخ مفید، در موارد متعدّد، به مسأله آگاهی امام، اشاره داشته و نقطه نظرات خود را در این مقوله، بیان کرده است.

از آن جمله، به سه مورد اشاره می شود:

۱. در اوائل المقالات، اظهار داشته است:

(ان الائمه من آل محمد قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه وليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطاً في امامتهم وانما اكرمهم الله تعالى به واعلمهم اياه للطف في طاعتهم والتمسك بامامتهم وليس ذلك بواجب عقلاً ولكنه وجب لهم من جهة السماع فاما اطلاق القول عليهم بانهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد لان الوصف بذلك انما يستحقه من علم الاشياء بنفسه لا بعلم مستفاد وهذا لا يكون الا لله عزوجل وعلى قولی هذا جماعة اهل الامامة الا من شذ عنهم من المفوضه ومن انتمى اليهم من الغلاة). ۱۳

عبارت فوق، در بر دارنده نکات گوناگونی است که توضیح داده می شود:

الف. امامان (ع) در برخی از موارد، از نهان آدمیان اطلاع داشتند. همچنین در مواردی، قبل از وقوع حادثه از آن آگاه بودند. این مطلب، جنبه اثباتی دارد که در مواردی، امامان شیعه، علم و آگاهی فوق بشر عادی داشتند. بنابراین، نمی توان دانش آنان را، در سطح بشر عادی محدود

دانست. از سوی دیگر، از مایه ای مفهومی برخوردار است که امامان به تمامی وقایع، اطلاع پیشین نداشتند. همچنین، نهان آدمیان در تمامی احوال، برای آنان مکشوف نبود.

ب. آگاهی محدود ائمه به نهان آدمیان و حوادث آینده، ویژگی لازم عقلی برای آنان نیست. نمی توان گفت که عقل و خرد آدمی، لازم می داند که امام، نسبت به حوادث تکوینی، آگاهی افزونی داشته باشد. هرچند که این مطلب، کرامت و لطفی است که خدا، در حق آنان روا داشته و آنان را، به این مزیت آراسته و ادله نقلی (روایات) از آن، پرده برداشته اند.

ج. آیا می توان گفت که امامان، از علم غیب نامحدود بهره مندند؟

مرحوم مفید، پاسخ منفی می دهد و اظهار می دارد که تنها کسی از این مزیت برخوردار است که علم و آگاهی وی، ذاتی باشد و نه اکتسابی. بنابراین، علم غیب فقط شایسته خداوند است.

شیخ مفید، این نظر را دیدگاه اکثریت قاطع امامیه می داند و تنها گروهی اندکی از مفوضه و اهل غلو را، مخالف آن می شمرد. البته مفید، مراد خویش را از علم غیب، توضیح نمی دهد و آن را به ذهنیت خواننده وا می گذارد. اما می توان به قرینه جملات گذشته، آن را مرادف با علم نامحدود ائمه به حوادث آینده و ضمائر و نهان آدمیان دانست.

۲. شیخ مفید در همان کتاب، می نویسد:

(القول فی معرفة الائمة بجميع الصنایع وسایر اللغات: اقول انه ليس بممتنع ذلك منهم (ع) ولا واجب من جهة العقل والقياس وقد جاءت اخبار عن يجب تصديقه بان ائمة آل محمد قد كانوا يعلمون ذلك فان ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات ولى فى القطع به منها نظر والله الموفق للصواب وعلى قولى هذا جماعة من الاماميه وقد خالف فيه بنو نوبخت رحمهم الله واوجبوا ذلك عقلاً وقياساً ووافقهم فيه المفوضه كافة وسائر الغلاة.) ۱۴

مطالب فوق را، در محورهای ذیل می توان توضیح داد:

الف . آگاهی امامان (ع) نسبت به حرفه ه ، پیشه ها و لغات و لهجه ها ، محال و غیر ممکن نیست . این مطلب ، بدان معناست که بایستی آن را در سطح ممکنات قابل وقوع عالم هستی دانست .

ب . عقل و خرد ، آگاهی فوق را برای امام لازم و واجب نمی شمرد . نمی توان آن را در سطح صفاتی چون : عصمت ، آگاهی به احکام شرعی و . . . دانست که عقل ، آن موارد را جزو صفات ضروری برای امام می داند و بدون آن ، تحقق امامت را غیر ممکن می شمرد .

ج . روایاتی از طریق ائمه (ع) رسیده است که امامان ، از چنان آگاهی برخوردار بودند . در فرضی که این روایات ، بتوانند قطع آور باشد و ما را به صحت مضمون آن مطمئن کنند ، در این صورت بایستی آن را پذیرفت . ولی شیخ مفید اظهار می کند که من نتوانسته ام به چنان اطمینان و یقینی دست یابم .

د . در نهایت کلام ، شیخ مفید اظهار می کند که در این نظر ، گروهی از امامیه با من هم نظرند ولی بنی نوبخت ، مخالفت کرده و این نوع آگاهی را ، برای امام ، لازم و ضرورت عقلی شمرده اند و در این مسأله ، مفوضه و دیگر غالیان با آنان ، هم نظرند .

۳ . مرحوم شیخ مفید در الفصول المختاره از مناظره خویش با یکی از بزرگان معتزله یاد می کنند و او را به زیرکی و حذاقت می ستاید . این مناظره ، درباره غیبت ، صورت گرفته است . معتزلی ، از شیخ مفید می پرسد :

« آیا غیبت امام عصر (ع) ، در دیدگاه شیعه ، به خاطر ترس از دشمنان است ، یا هراس از شیعه هم دخالت دارد؟ »

مفید ، در پاسخ می گوید : هم دشمنان امام و هم برخی از شیعه ، در مسأله غیبت امام دخالت دارند؛ زیرا ممکن است که اگر امام خود را بر شیعه ، نشان دهد به خاطر جهاتی یا ارتداد جویند و یا مکان امام را نشان دهند .

معتزلی ، پرسش را ادامه می دهد که آیا فکر می کنی که امام از تو ، هم هراس به دل راه دارد؟

شیخ مفید در پاسخ می گوید که من نسبت به خود، اطمینان کامل دارم.

در این قسمت، معتزلی پرسشی را مطرح می کند و شیخ مفید پاسخ می دهد. جواب وی، به مقوله علم امام ارتباط می یابد.

(اذا لم يكن الامام في تقيّة منك فما باله لا يظهر لك فيعرفك نفسه بالمشاهدة ويريك معجزة
ويعين لك كثيراً من المشكلات ويؤنسك بقربه ويعظم قدرك بقصده ...)

فقلت له: اول ما في هذا الباب اني لا اقول لك ان الامام يعلم السرائر وانه مما لا يخفى عليه الضمائر فتكون قد اخذت رهني انه يعلم مني ما اعرفه من نفسي واذا لم يكن ذلك مذهبي وكنت اقول انه يعلم الظواهر كما يعلم البشر وان علم باطناً فباعلام الله عزوجل له خاصة على لسان نبيه بما اودعه الله اياه من النصوص على ذلك او بالمنام الذي يصدق ولا يخلف ابداً او لسبب اذكره غير هذا فقد سقط سؤالك من اصله لان الامام اذا فقد علم ذلك من جهة الله اجاز عليّ ما يجيزه على غيري ممن ذكر فاوجبت الحكمة تقيّته مني وانما تقيّته مني على الشرط التي ذكر آنفا ولم اقطع على حصوله لامحاله ولم اقل ان الله عزوجل قد اطلع الامام على باطني وعرفه حقيقة حالي قطعاً. (۱۵)

مناظره کننده شیخ مفید را، با این سؤال مواجه می کند که اگر براستی، امام غایب، از تو هراسی بردل ندارد، چرا خود را بر تو ظاهر و آشکار نمی گرداند و معجزات خود را بر تو نمی نمایاند، مشکلات بسیار تو را حل نمی کند، با نزدیک کردن تو به خویش، ارج تو را نمی افزاید و ...

مرحوم مفید، در پاسخ می گوید: که اگر من بدان عقیده بودم که امام غایب، نهان آدمی را می داند و هیچ سرّ درونی بر او، مخفی نمی ماند، در این فرض بایستی می پذیرفتم که امام، آنچه را از خود می دانم، بدان آگاه و داناست، ولی من بر این اعتقاد نبوده و نیستم.

مفید، دیدگاه خویش را درباره علم امام، بدین گونه بیان می کند.

علم امام همچون علم بشری در محدوده ظواهر است و اما علم وی به بواطن و اسرار، از طریق تعلیم خداوندی است. حال یا از طریق پیامبر و یا از راه رؤیای صادقه و یا راه های دیگر.

بر مبنای فوق، مفید سؤال را پاسخ می دهد که اگر خداوند، نهان من را در اختیار امام نگذارد، طبیعی است که امام با من همسان دیگران برخورد کند و کاردانی و خرد ورزی امام. اقتضای آن داشته باشد که از من همچون دیگران، تقیه کند و من چنان اعتقادی ندارم که خداوند، واقعیت درون و سرپنهان من را، در اختیار امام گذارده باشد.

در تکمله کلام مفید بایستی گفت که: این نکته که علم غیر عادی امام به تعلیم خداوندی است، مورد اتفاق همگان است، اما ویژگی دیدگاه، وی در آن است که خداوند، می تواند براساس حکمت خویش، پاره ای از آن گونه دانش ها را به امام، اعطا نکند؛ مثل، حقیقت و باطن شخص یا اشخاصی را، در اختیار وی نگذارد. در تلخیص آرای شیخ مفید در مقوله علم امام، نکات ذیل را می توان برشمرد:

۱. امامان شیعه، در مواردی از باطن افراد اطلاع داشته اند و یا از حوادثی قبل از وقوع، خبر داده اند.

۲. ویژگی فوق، ضرورت عقلی برای امام نیست و نمی توان آن را در کنار صفاتی چون: عصمت، آگاهی از احکام دینی و... صفت لازم برای امام دانست.

۳. امامان را نمی توان به وصف آگاه به علم غیب (به گونه نامحدود) ستود؛ زیرا این وصف از خصایص خداوند است.

۴. آگاهی، ائمه به زبانها و حرفه ها، نکته ای نیست که عقل ضرورت آن را دریابد، بلکه روایاتی در این زمینه است که قابل نقد و بررسی است.

۵. آگاهی ائمه، به باطن انسانها، از ناحیه خداوند است و همو می تواند باطن برخی از آدمیان را بر او نهان کند و در نتیجه امام، به آن وقوف نیابد.

آرای سید مرتضی

مرحوم علم الهدی (ره) دیدگاهی مشابه شیخ مفید را در مقوله: علم امام، عرضه داشته است. از آن جمله، اشارات و تصریحات وی در دو کتاب ارجمند الشافی و تنزیه الانبیاء، تحلیل می شود.

۱. سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء درباره نهضت و قیام حسینی، اظهار داشته است:

(قد علمنا ان الامام متی غلب فی ظنه انه یصل الی حقه والقیام بما فوض الیه بضرب من الفعل و جب علیه ذلك وان كان فيه ضربٌ من المشقه... ورأى من قوتهم علی ما كان یلیهم فی الحال من قبل یزید اللعین وتشحنهم علیه وضعفه عنهم، ما قوی فی ظنه ان المسیر هو الواجب تعیین علیه ما فعله من الاجتهاد ولم یکن فی حسابه ان یعذر بعضهم ویضعف اهل الحق عن نصرته ویتفق ما اتفق من الامور الغریبه) ۱۶

سید مرتضی، در بیان فوق، چند نکته را یادآوری می کند.

اول، اگر امام، بدین باور رسید که با تلاش و کوشش، می تواند حق ولایت خویش را به دست آورد، بروی ضروری و واجب است که به این اقدام، رو آورد هر چند مشقات و دشواریهایی را نیز به همراه داشته باشد.

ثانی، امام حسین (ع) در محاسبه خویش، به این نتیجه رسید که حکومت یزید، ناتوان و معارضان کوفی، قوی و توانمندند.

ثالث، امام، در محاسبه خویش، این امکان را راه نداد که ممکن است عده ای از یاری حق باز ایستند و بهانه بجویند و یا وقایع و پیشامدهایی بس غریب و شگفت که پدید آمد، رخ دهد.

سید مرتضی در پرتوی مطالب یاد شده، به این نتیجه دست می یازد که امام حسین، بر اساس علم و آگاهی خویش، به قیام و نهضت پرداخت. آگاهی که برخاسته از محاسبه شرایط جاری از دید امام بود. این مطلب، کاملاً گویاست که ایشان معتقد است که: امام، ممکن است نسبت به پاره ای از رخدادها و حوادث غیر قابل پیش بینی، آگاه نباشد.

۲. متکلم گرانقدر شیعی، در نقد آرای قاضی عبدالجبار معتزلی، اظهار می کند:

(فقد اصاب في انّ ما لا تعلق له بما يقوم له الامام لا يجب ان يعلمه الا انه ظن علينا انا نوجب هذا الجنس من العلوم فلهذا اتبع كلامه بالحكاية عنا ايجاب كونه عالماً بما جرى مجرى الغيب ومعاذ الله ان نوجب له من العلوم الا ما يقتضيه ولايته ويوجبه ما وليه واسند اليه من الاحكام الشرعيه وعلم الغيب خارج عن هذا). ۱۷.

قاضی عبدالجبار معتزلی، این نکته را درست دریافته است که آنچه به وظایف امامت ربط پیدا نمی کند، لازم نیست امام آن را بداند. اما او گمان ورزیده که ما شیعیان چنان اعتقادی را داریم و در نتیجه در پیوست کلام خویش، از ما حکایت کرده است که ما آگاهی به اموری که همانند علم غیب است، برای امام الزامی می دانیم. در حالی که ما به خدا پناه می جویم از این که جز دانشهایی را که ولایت او اقتضا کند و براساس امامت او، لازم باشد، برای وی ثابت بدانیم و آن دانش، جز علم به احکام شرعی نیست و مسلماً علم غیب، شامل آن نخواهد شد.

بیان فوق، صریح در آن است که سید مرتضی، دایره علم امام را، در حوزه وظایف امام در ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، جستجو می کند و آن را در محدوده علم و آگاهی خطا ناپذیر امام نسبت به احکام دینی، خلاصه می گرداند. عبارات دیگری نیز از سید مرتضی، در دسترس است که با تصریح افزونتری، همین نکته را می فهماند. برخی از آن موارد و در ادامه کلام اشاره خواهد شد.

۳. سید مرتضی، در مبحث صفات امام، از شرط: علم و آگاهی سخن می گوید و محدوده آن را، چنین بیان می کند:

(ان الامام يجب ان يكون عالماً بالسياسة التي امره ونهيه منوط بها... و يجب ان يكون عالماً بجميع ما جعل اليه الحكم فيه دقيقه وجليله). ۱۸.

وی، فقط دو نوع آگاهی را برای امام الزامی می داند:

الف. آگاهی سیاسی در محدوده ای که به دستور و فرمان او، ربط پیدا می کند.

ب. آگاهی دینی در مجموعه احکام شرعی که به او مربوط می شود.

در ادامه بیان فوق، به طرح پرسش و پاسخی می پردازد که در توضیح و تبیین بیشتر دیدگاه وی، کاملاً مفید می نماید:

(فان قيل ما اعتبرتموه في ايجاب كون الامام عالماً بجميع الاحكام الشرعيه يوجب عليكم ان يكون عالماً بجميع الصناعات والمهن وقيم المتلفات و اروش الجنایات فان كل ذلك ما يقع الترافع اليه ويلزم على ذلك ان يكون الامام افضل من الرسول ويجب ان يكون عالماً بسائر المعلومات بانه لا اختصاص بان يعلم معلوماً دون معلوم وكل ذلك فاسد بلا اختلاف .

قيل له: هذا سؤال من لم يراع استدلالنا... لانا اوجبنا كونه كذلك حيث كان رئيساً فيها وحاكماً في جميعها ومقدماً على الناس كلهم ولم نوجب ان يكون عالماً بما لاتعلق له بالاحكام الشرعيه ولا بما ليس هو بمتقدم فيه... فاما ما يقع من ارباب الصنایع في المشاجرات والترافع فيها الى الامام فتكليف الامام ان يرجع ذلك الى الخبرة فيما يصح عنده من قول اهل الخبرة... وكذلك القول في قيم المتلفات و اروش الجنایات وفي اصحابنا من قال انه يعلم اروش الجنایات بالنص من الله تعالى ورووا في ذلك اخباراً والذي نعتمده هو الاول (١٩)

اگر سؤال شود که آنچه در اوصاف امام لازم دانستید (علم و آگاهی به احکام دینی) این پیامد را، خواهد داشت که امام، تمام صنایع، پیشه ها، ارزش اشیا نابود شده و ارزش جنایتها را بداند؛ زیرا در هر یک از این امور، ممکن است که تنازع و تخصیصی به خدمت وی راه یابد. اگر ما چنان دانایی را در حق امام، بپذیریم، بایستی امام را برتر از پیامبر بشمریم و دیگر آن که بایستی او را، دانا به تمامی امور بدانیم؛ زیرا معقول نیست که در این صورت بین آنها تفکیک کنیم. بی تردید، تمامی این لوازم و پیامدها، فاسد و غیر قابل پذیرش است.

در پاسخ خواهیم گفت که این سؤال از بی توجهی و عدم تأمل در برهان و استدلال ما برخاسته است... زیرا ما محدوده آگاهی امام را در حوزه ای دانستیم که امام در آن مقوله، ریاست دارد و حکومت و داوری آن بر عهده اوست. اما در مسائلی که ربطی به احکام دینی پیدا نمی کند و نیز به حکومت و حق تقدم وی ربطی ندارد، آگاهی امام را لازم نمی دانیم... و اما در مواردی که صاحبان صنایع، مشاجره ای را به محضر امام برند، وظیفه امام آن است که آن مسأله را به اهل

خبره ارجاع دهد... و در ارزشگذاری اشیای تلف شده و تعیین ما به التفات اشیاء ناقص گشته با قیمت سالم، نیز همان دیدگاه را داریم که امام داوری اهل خبره را معیار و ملاک قرار دهد. البته در میان عالمان شیعی، عده ای معتقد اند که امام از طریق تعلیم خداوند، ارش جنایات را می داند و روایاتی را در این زمینه نقل کرده اند. ولی دیدگاه ما، همان نظری است که ابتدائاً بیان کردیم. بیان فوق، کاملاً نشان می دهد که تلقی ایشان از محدوده علم امام، در چه حد و سطحی است. ایشان تأکید دارند که علم و آگاهی امام، فقط در محدوده احکام دینی و اموری که حکومت و ریاست امام اقتضای آن را دارد، الزامی است، اما در خارج از آن حوزه، امام می تواند از نظریات کارشناسی خبرگان کمک گیرد. سید مرتضی، با نقل دیدگاه مخالف در میان شیعه، نشان می دهد که نسبت به آن تلقی، بی اطلاع نیست و از مبانی نقلی آن، آگاه است هر چند آن را نپذیرفته و از دیدگاه علم محدود امام، دفاع کرده است.

۴. سید مرتضی، پس از طرح ضرورت علم و آگاهی امام به احکام دینی به طرح سؤال ذیل می پردازد:

(فان قيل: أليس قد ثبت عن أمير المؤمنين انه امر المقداد حتى سأل رسول الله عن المذی فاعلمه ولم يكن عالماً في الحال... قيل له: اول ما نقول ان جميع ما تضمنته السؤال تعويل على اخبار الاحاد... على انالو تجاوزنا عن ذلك... لم يكن فيها ما يطعن على ما قلناه... لان خبر مقداد على ما وردت به الرواية لاشك انه غير قادح فيما قلناه لانا لم نوجب كون الامام عالماً بجميع الدين من لدن خلقه وكمال عقله وانما نوجه في الحال التي يكون فيها اماماً.) ۲۰

اگر پرسش شود که از حضرت امیر نقل شده است که از مقداد خواست تا از پیامبر، حکم مذی را بپرسد. مقداد پرسید و حضرت را آگاه کرد. این نشان می دهد که حضرت امیر، از این حکم شرعی آگاه نبوده است.

در پاسخ می توان گفت که: این روایت، خبر واحد است و غیر قابل اعتماد.

و علاوه، این روایت، در ادعای ما خللی وارد نمی‌کند؛ زیرا ما آگاهی به احکام دینی را، از زمان ولادت بر امام لازم نمی‌دانیم، بلکه آن را در حال امامت و پیشوایی برای وی، ضروری می‌شمیریم.

کلام یاد شده، اشارتی به مباحثی جنجالی و بحث‌انگیز است. اصل مقوله این است که آیا می‌توان برای زمان آگاهی و علم امام، مبدأ زمانی جست؟ آیا امام، از زمان ولادت به احکام شرعی و دینی آگاه است؟ یا بایستی امام در زمان پیشوایی و امامت، از علم و آگاهی دینی بهره‌مند باشد. هرچند در سابقه پیشین حیات و زندگانی خویش، آن علم و دانش امتداد نداشته باشد؟

سید مرتضی، دیدگاه اخیر را می‌پذیرد و با پذیرش این تلقی، برای علم امام، محدوده‌ای زمانی نیز عنوان می‌کند.

۵. محقق‌گرا نقدر، در پرسش و پاسخی، مسأله علم امام را به باطن و نهان آدمیان، مجدداً بررسی می‌کند ایشان، عمده، به همان نکاتی که در مطلب سوم یاد کردیم، تأکید دارند:

يجب على قود قولكم ان يكون الامام عالماً بالبواطن لولم يكن كذلك جاز ان يشهد بالسرقة والزنا على من لم يفعله كذباً وزوراً وبهتاناً فان لم يعلم الامام باطن احوالهم ادى الى ان يقيم الحدود على من لم يستحقها وذلك لا يجوز لانه خطأ عندكم.

قيل له: هذا السؤال من جنس ما تقدم الكلام عليه لانه انما اوجبنا ان يكون الامام عالماً بما لله تعالى فيه حكم فان كان لله تعالى احكام في البواطن فلا بد ان يعلم ذلك الامام وان لم يكن له احكام في البواطن فكيف يلزم ان يكون الامام عالماً بذلك على ما ليس لله تعالى فيه حكم اذا اوجبنا كونه عالماً به. ۲۱.

اگر پرسند که امام بایستی به نهان آدمیان نیز دانا باشد، زیرا اگر از آن، بی اطلاع باشد و در برابر او، شهادت دروغ، به دزدی و یا سرقت، بدهند، می‌بایست او حد را بر کسانی جاری کند که استحقاق آن را ندارند. مسلم، این پیامد، قابل پذیرش نیست.

پاسخ این پرسش، همانند مطالب گذشته است. ما آگاهی امام را در محدوده ای لازم می شمیریم که خدا در آن، حکم دارد. با این تلقی، اگر خداوند، در بواطن و نهان آدمیان، احکام شرعی داشت، بایستی امام از آن مطلع باشد. اما اگر حکم خداوند به باطن آدمیان، ربط و پیوستی نداشت، چگونه می توان دانایی به بواطن و اسرار آدمیان را از وظائف امام دانست؟ با آن که خداوند، در آن محدوده حکمی ندارد، تا آگاهی به آن را برای امام الزامی بشمیریم.

مطلب فوق، تأکید بر دو نکته است که سابقاً نیز از آن یاد کردیم: ۱. علم امام، در محدوده احکام شرعی لازم و ضروری است.

نهان و باطن انسانها، خارج از حوزه احکام شرعی اند. ۲.

با دو مقدمه فوق، این نتیجه گیری را برای خواننده ممکن می سازد که علم به نهان و اسرار انسانها، برای امام الزامی نیست. امام، می تواند بر مبنای شهادت، حکم شرعی را صادر کند و حدود را اجرا بنماید، هر چند که گواهی گواهان، بر شالوده واقعیت، بنیاد نیافته باشد.

۶. سید مرتضی، در پرسش و پاسخی دیگر، همچنان، به ارزیابی و سنجش علم امام، می پردازد:

(قال صاحب الكتاب: فان قالوا اذا نصب للقيام بهذه الامور كلها فيجب في الحكيم ان ينصبه على اقوى الوجوه واقربها الى ان لا يغلط ويقوم بذلك حقه وذلك لا يكون الا مع العلم بالاحكام كلها. قيل لهم: فلا يكون ذلك الا مع العلم ببواطن الاحكام وباحوال من يحكم له وعليه واحوال الشهود.

يقال له: لسان مرتضی ما حكيه من السؤال ولان عقل بما تضمنه من الاعتلال و علمنا قد تقدمت ومضى ايضاً فرقنا بين العلم بالظاهر وبين العلم بالباطن و بيناً ان الامام اذا جهل بعض الاحكام المدلول عليها المتعبد باقامتها فلا بد من ان يكون غالطاً وليس كذلك اذا لم يعلم ببواطن الامور ومغيب

الشهود). ۲۲

قاضی عبدالجبار معتزلی، مؤلف المغنی، می گوید: اگر ما امام را، مکلف به انجام مسؤولیتهای یاد شده بدانیم بایستی خداوند کار دان، او را با توانمندی هر چه تمامتر، منصوب کند، تا از خطا و اشتباه، مصون باشد و حق امامت را، به جا آورد. این نکته، جز با علم و آگاهی کامل امام، ممکن

نیست. سخن، چون بدین جا رسد، به شیعه می توان گفت که این آگاهی جز با دانایی امام به نهان احوال انسانها و از جمله گواهان، مقدور نبوده و نیست (و این نکته، قابل پذیرش نخواهد بود).

در پاسخ می توان گفت: طرح سؤال و اشکال، به دور از باورهای ماست. سابقاً نیز گفتیم که میان علم به ظاهر و نهان، تفاوت است. اگر امام، برخی از احکام شرعی و تعبدی را نداند، پیامد آن خطا و اشتباه وی در اجرای احکام دینی است. اما اگر به نهان امور، واقف نباشد و از درون گواهان اطلاع نیابد، چنان مسأله ای پدید نخواهد آمد.

مؤلف، همچنان بر این نکته، تأکید می کند که باطن امور و نهان آدمیان، از محدوده علم ضروری و الزامی امام، خارج و برونند. استدلال ایشان، آن است که اگر امام، از احکام شرعی بی بهره باشد، در خطا و اشتباه فرو می افتد؛ اما در فرض جهل وی به باطن احکام و نهان انسانها، چنان پیامدی نخواهد داشت. اعتماد امام به گواهان، هر چند به دروغ، گواهی دهند، مخالف تکلیف شرعی او نیست. امام، موظف است که بر اساس بیّنه ای که به عدالت شهرت دارد، اعتماد کند، حکم صادر کند و بر مبنای آن، اجرای حدود بنماید. در موقعیت یاد شده امام، با اتکا به گواهان، تکلیف شرعی خود را، اعمال و اجرا کرده است و در حکم و اجرای حد، مرتکب خطا و اشتباه شرعی نشده است.

به دیگر سخن، امام (مطابق دیدگاه سید مرتضی) بایستی از خطا و اشتباه در اجرای احکام شرعی، مبرا و منزّه باشد. این نکته، ایجاب می کند که امام، نسبت به احکام دینی، وقوف داشته باشد، نه آن که نهان و باطن آدمیان را، بداند.

سید مرتضی، در مقام دیگر، با صراحت بیشتری از این دیدگاه دفاع می کند:

(قال: وهذا یوجب علیهم ان یکون عالماً بالغیب وسایر احوال الناس وعلی هذا الوجه الزمهم شیوخنا ان یکون الامام عارفاً بالصنایع والحرف الی غیر ذلك مما یصح الترافع فیه.

یقال له: کیف ظننت ان العلم ببواطن الامور ومغیبتها یجری مجری ما اوجبت احاطة الامام بالاحکام من حیث کان لله تعالی حکم مشروع فی الحوادث اوجب علیه امضائه وجعله حاکماً به. واما ما فیه

فهل لله تعالى في باطن الحوادث حكم يخالف لظاهر شرعه و اوجب العمل به وكيف عدت من جملة الغلط في الحكم اقامة الحد على من لا يستحقه واخذ المال ممن هو في الباطن برئ الذمة منه و اى غلط في ذلك و هو حكم الله في هذه الحوادث الذي اوجب على الامام اقامته و امضائه دون الباطن الذي لاعبادة على الامام فيه (٢٣)

قاضی عبدالجبار می گوید: دیدگاه شیعه در شرط دانستن علم و آگاهی برای امام، این پیامد را دارد که وی، بایستی از علم غیب و آگاهی به اوصاف آدمیان، بهره مند باشد. همین نکته را، پیشوایان معتزلی ما بر آنان خرده گرفتند و اظهار کردند که در این صورت، امام، بایستی به تمامی مسائلی را که به دآوری پیش او برسد، آگاه باشد، از آن جمله آگاهی به صنایع، پیشه ها و ...

در پاسخ، بایستی گفت که چگونه می توان میان علم به باطن امور با علم امام به احکام شرعی، ملازمه و رابطه برقرار کرد و آن را، همسان این شمرد؟ آیا خداوند، نسبت به باطن امور و وقایع پنهان، حکمی دارد تا امام، موظف به آگاهی از آن، باشد؟

چگونه می توان، اقامه حد و یا مصادره اموال را، در مورد کسی که واقعاً مستحق آن نبوده است، اجرای غلط حکم شرعی دانست؟ براستی، امام در این موارد، مرتکب چه اشتباهی شده است؟ امام، حکم شرعی را که مکلف به اجرای آن بوده، عملی نموده است و اما نسبت به باطن و واقع مطلب، برای امام وظیفه و حکمی نبوده است تا وی را به خطا و اشتباه متهم بسازیم.

در پایان، می توان این نتیجه گیری را داشت که سید مرتضی، با صراحت بیشتری، از دیدگاه علم محدود امام، دفاع می کند. نکات برجسته آرای او، عبارتند از:

۱. امام، می تواند بر مبنای شرایط عادی، محاسبه کند و به اقدام پردازد. در این محاسبه، ممکن است برخی از عوامل، از دید وی پنهان بماند و یا وقایع غیر قابل پیش بینی، رخ بنماید.

۲. امام، در محدوده ای که حکومت و ولایت او، اقتضا دارد، بایستی از علم و آگاهی بهره مند باشد.

۳. در مشاجراتی که به امام، ارجاع می شود و موضوعاتی را در بر دارد که به تخصصهای حرفه ای نیازمند است، امام می تواند از آرای کارشناسان کمک بگیرد.

امام، بایستی در زمان پیشوایی و امامت دانا به احکام دینی باشد و نه قبل از آن ۴۰.

۵. امکان دارد که امام با اعتماد به امارات شرعی، حکم صادر کند و یا حدی اجرا بنماید، و اتفاقاً مطابق با واقع نباشد؛ مثل، گواه داوری، به دروغ شهادت داده باشد و... در این موارد، امام به حکم شرعی خویش، عمل کرده است و خطایی در آن، مرتکب نگردیده است.

۷. امام، لازم نیست به نهان و باطن آدمیان، وقوف داشته باشد و یا به صنایع و حرفه ها آگاهی بیاید.

آراء شیخ طوسی

شیخ الطائفه، مرحوم محقق طوسی، در مباحثی که درباره علم امام دارد، تقریب، آرای شیخ مفید و سید مرتضی را بازگو کرده است. نقل کلمات ایشان، هر چند ممکن است تکرار بنمایاند، نشان دهنده خط سیرواحد فکری در میان بزرگان یاد شده، است.

ایشان در کتاب تمهید الاصول، نوشته است: ۱.

(پس اگر بگویند: بنابراین، امام باید به هر چیز ساختنی و پرداختنی و پیشه وریها و ارزش چیزهایی که نابود می شوند و تاوان بزه ها آگاه باشد، زیرا در همه اینها گفتگو پیش می آید و آن را به سوی امام می برند و از این برمی آید که امام باید به چیزهای بی پایان آگاه باشد و بداند در آنها چه باید بکند؛ زیرا رویدادهای بی پایان پیش خواهد آمد.

گفته خواهد شد: ما گفتیم: امام به همه آنچه از دین رسیده است، باید آگاه باشد؛ زیرا او در این کارها فرمانده می باشد و از این بر نمی آید که او باید به کارهای غیر وابسته به دین نیز دانا باشد و نه آن که باید در آنها بر آنان پیشگام باشد و چیزی که آنان گفتند باید دانا باشد، هیچ وابستگی به کارهای دین ندارد؛ زیرا امام در ساختنی ها و پیشه وری ها، پیشوا و فرمانده نیست و هرگاه در میان

مردم در این کارها، ناسازگاری و گفتگو پیش آید، امام آنان را به کسانی که از آن آگاهند و سخنان در آن کار، پیش او درست است، بازگشت می دهد و از گفتار آنان، به آنچه می داند و از سوی خدا برتر از همه چیز است، فرمان می دهد. پس اگر کسانی که از چیزهای ساختنی، آگاهند، ناهمسان بگویند، به سخن کسی تکیه می کند که از همه درستکارتر است و اگر همه در درستکاری برابر باشند، سخن یکی از آنان را بر می گزیند و این کاری است که او، باید انجام دهد. و میان یاران، کسانی هستند که می گویند: او آنچه را باید بداند، همه را از گفتار آشکار خداوند برتر از همه چیز، که به او می رسد می داند و [روایات] و خبرهایی در این باره می آورند و اگر چه رواست از این راه همه را بداند، اما نمی توان گفت باید چنین باشد؛ زیرا بر آنچه نخست گفتیم باید تکیه کرد. (۲۴)

کلام شیخ طوسی، همانندی های بسیاری با تعبیرات سید مرتضی دارد. در مجموع، ضمن اشاره به دو دیدگاه در علم امام، (در میان شیعه) تأکید بر دیدگاه اول دارد که امام، در خارج از حوزه احکام دینی، لازم نیست آگاهی داشته باشد، بلکه می تواند از خبرگان و کارشناسان بپرسد و در موارد تعارض انظار آنان، رأی درستکارترین آنان را، برگزیند.

در زمینه علم امام به باطن و اسرار آدمیان، می نویسد: ۲.

(و چنین نیست که امام، باید از درون مردم آگاه باشد، تا گواهان را برای داوری کردن برزبان کسانی که سزاوار آن زیان هستند، راستگو بشناسد؛ زیرا او فرمان داده شده است به آنچه از برون کارها برمی آید و بر او نیست که برابر با درون کارها، فرمان بدهد.) (۲۵)

شیخ طوسی، بردیدگاه سید مرتضی، تأکید دارد که امام، در محدوده ظواهر و برون انسانها، بایستی احکام الهی را اجرا کند. در نتیجه، در قضاوت و داوری، لازم نیست باطن انسانها را، بکاود و از آن، اطلاع بیابد.

محقق گراندنقدر، در کتاب الاقتصاد الهادی الی الرشاد، نوشته است. ۳.

(ولا يلزم اذا قلنا انه يجب ان يكون عالماً بما اسند اليه ان يكون عالماً بما ليس هو اماماً فيه كالصنایع و غير ذلك لانه ليس هورئيساً فيها ومتى وقع فيها تنازع من اهلها ففرضه الرجوع الى اهل الخبرة والحكم بما يقولونه. ۲۶)

ما علم امام را در محدوده ای که به مقام وی ربط دارد، لازم شمردیم و در نتیجه در اموری که به مقام امامت او ربط ندارد علم او لازم نیست، مانند: صنایع و اموری همانند آن. زیرا امام، در آن زمینه ها از سوی خدا، به ریاست انتخاب نشده است. هرگاه در این موارد، اختلاف افتاد، امام، به اهل خبره رجوع می کند و براساس تشخیص آنان، نظر می دهد.

بیان فوق، مشابه نمونه اولی است که از کلمات شیخ طوسی، نقل کردیم. در این جملات، همچنان تأکید دارد که امام در اموری که به امامت و ولایت شرعی گمارده شده است (احکام شرعی)، بایستی آگاه و مطلع باشد. اما اموری که در این محدوده نمی گنجند، امام می تواند با مراجعه به خبرگان و کارشناسان، عمل کند.

۴. شیخ طوسی، در ارتباط با محدوده زمانی علم امام، با بیانی صریح تر همان دیدگاه سید مرتضی را، تکرار می کنند:

(وانما يجب ان يكون الامام عالماً بما اسند اليه في حال كونه اماماً فاما قبل ذلك فلا يجب ان يكون عالماً ولا يلزم ان يكون امير المؤمنين (ع) عالماً بجميع الشرع في حياة النبي (ص) او الحسن والحسين (ع) عالمين بجميع ذلك في حياة ابيهما بل انما يؤخذ المؤهل للامامة العلم ممن قبله شيئاً بعد شيء ليتكامل عند آخر نفس من الامام المتقدم عليه بما اسند اليه. ۲۷)

امام، در زمان امامت، بایستی آنچه را به او مرتبط است، عالم و دانا باشد. اما پیش از آن، چنین الزامی نیست. بنابراین، لازم نیست که حضرت امیر (ع) به تمامی احکام دینی، در زمان حیات پیامبر (ص) آگاه باشد و یا امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در زندگانی پدر، تمام احکام شرعی را بدانند؛ بلکه آن که اهلیت و شایستگی امامت را دارد، علم و آگاهی را از امام پیشین، خرده خرده

دریافت می کند تا آن گاه که زمان فوت پیشوای گذشته رسید. دانش وی به نقطه کمال رسد و آنچه را بدو مربوط است، بداند.

در نوشتار فوق، به دو نکته اشاره شده است:

۱. محدوده زمانی علم امام معین شده است. در دیدگاه شیخ طوسی، در زمان امامت (و نه قبل از آن) علم و آگاهی به احکام شرعی، ضروری است.

۲. امام، آگاهی و علم خویش را، از امام پیشین دریافت می کند و به مرور زمان، علم وی کمال می یابد. مطلب اخیر، از مباحث پر دامنه علم امام است که سرچشمه آگاهی های امام، چیست؟ آیا گونه ای الهام ربّانی، او را یاری می رساند؟ یا آن که فقط از طریق پیشوای پیشین، دروازه های دانش بر او گشوده می شود؟

آراء کراچکی

ابوالفتح محمد بن علی کراچکی (م ۴۴۹) از شاگردان متأخر شیخ مفید است و ایشان همانند شیخ طوسی، از شیخ مفید و سید مرتضی بهره برده است و مقامات والای علمی را دریافته است.

وی، در کتاب ارجمند کثر الفوائد، اشارتی به بحث علم امام دارد:

(و یجب ان یعتقد... انهم فی کمال العلم والعصمة من الانام... وانه سبحانه ظهر علی ایدیهم الایات واعلمهم کثیراً من الغائبات والامور المستقبلات ولم یعطهم من ذلك الا ما قارن وجهاً یعلمه من اللطف والصلاح ولسوا عارفین بجمیع الضمائر والغائبات علی الدوام ولا یحیطون بکل ما علمه الله تعالی والایات الّتی تظهر علی ایدیهم من فعل لله دونهم اکرمهم بها ولاصنع لهم فیها.) ۲۸

لازم و ضروری است که این باور پدید آید که امامان، در نهایت کمال دانش و عصمت هستند... و این که خداوند سبحانه، معجزات خویش را به دست آنان آشکار ساخت و بسیاری از امور پنهان و رخدادهای آینده را، به آنان تعلیم داد. تمامی آنها، حکمت و مصلحتی داشت که خداوند آگاه است. اما آنان، به تمامی اسرار درونی و نیز امور پنهان، به گونه ای مستمر و پیوسته، آگاه نیستند

همچنین آنان به تمامی دانش الهی، وقوف و احاطه ندارند، بلکه معجزاتی که به دست آنان آشکار شد، فعل خداوندی بود و آنان این کرامت را یافتند نه آنکه کار خود آنان باشد.

نوشته فوق، تفاوتها و تشابه هایی با مطالب پیشین دارد. به اجمال و اشاره، به توضیح و تبیین آرای ایشان، خواهیم پرداخت:

الف. ایشان، تأکید دارند که خداوند، دانش بسیاری از امور پنهان و یا حوادث آینده را، در اختیار امامان قرار داده است. این نکته، با بیان سید مرتضی و شیخ طوسی که تلاش داشتند علم امام را در محدوده امور مربوط به امامت، خلاصه کنند، ناسازگار می نماید. شیخ مفید نیز گرچه اشاره ای به علم امام به ضمائر و نهران انسانها داشت، اما تعبیر وی چنین بود:

(ان الائمة من آل محمد قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد).

پیشوایان اهل بیت، اسرار نهران عده ای از مردم را می دانستند.

تعبیر فوق، بیانی رقیق تر از تعبیرات کراچکی است. او تصریح می کند که امامان، بسیاری از امور پنهان را می دانستند و یا...

مطلب دوم: کراچکی، دانشهای غیر عادی امام را، براساس لطف و مصلحت الهی می داند. مفهوم کلام، چنان خواهد بود که ممکن است در مواردی، لطف و مصلحت اقتضای آن را داشته باشد که نکته ای، بر امام پنهان بماند. در جملهٔ پسین، به این دیدگاه تصریح می کند.

مطلب سوّم: ایشان، معتقد است که امام به تمامی اسرار نهران و امور پنهان، به گونه ای مستمر و پیوسته، دانا و آگاه نیست. این بیان، کاملاً صراحت دارد که در مواردی ممکن است امام، از ضمیر و نهران کسی مطلع نباشد و یا در مقاطع و مراحل از زمان، حادثه و واقعه ای از دید وی، پنهان بماند.

در مجموع، آرای کراچکی را می توان حلقه متوسط بین دو دیدگاه: (علم محدود) و (علم نامحدود) برای امام، تلقی کرد. ایشان با آنکه محدوده ای وسیعتر برای علم امام تصویر می کنند،

اما همچنان از آرای نوبختیان فاصله می گیرند و علم پیوسته و مستمر امام را به تمامی اسرار نهان و حوادث پنهان را، به نفی و انکار می سپرند.

در ختام کلام، بر نکته آغازین سخن تأکید می کنیم که نقل دیدگاههای گذشته، به معنای تأیید صحت آن نبوده نیست. بلکه طرح این مقال، مقدمه بحثی تفصیلی درباره سیر مقوله علم امام در کلام شیعه است. در پرتوی این نگاه، می توان تحولات پیش آمده را، رویت کرد. استدلالهای کهن و نوین را، به دقت به ارزیابی سپرد و تعاطی و تبادل افکار گذشتگان و پسینان را به وضوح مشاهده نمود... و.

واینک در آستانه هزاره مفید، بخش اول این نوشتار، عرضه می شود، با این امید که مقبول افتد و انظار نقادانه خوانندگان، مکمل این نگاه شتابزده، قرار گیرد.

۱. (اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات)، شیخ مفید، ۷۷.

۲. (انوار الملکوت فی شرح الیاقوت)، علامه حلّی، مقدمه مؤلف.

۳. (الذریعه)، شیخ آقا بزرگ تهرانی، ۲۵/۲۷۱؛ (خاندان نوبختی)، عباس اقبال آشتیانی، ۱۶۷؛ (انوار الملکوت)، مقدمه.

۴. (انوار الملکوت فی شرح الیاقوت)، علامه حلّی.

۵. (اوائل المقالات)، ۷۹، ۹۰، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و...

۶. (رجال نجاشی)، ذیل احوال نامبرده.

۷. (همان مدرک) ذیل احوال نامبرده؛ (الفهرست)، شیخ طوسی.

۸. (الفهرست) ابن ندیم، ۲۵۱.

۹. (اوائل المقالات)، شیخ مفید، ۷۹، ۹۰، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و...

- ١٠ . (انوار الملكوت فى شرح الياقوت)، علامه حلى، ١٨٦.
- ١١ . (همان مدرک)، ١٣٩، ٦٩ و ...
- ١٢ . (خاندان نوبختى)، عباس اقبال آشتياني، ١٦٦.
- ١٣ . (اوائى المقالات)، شيخ مفيد، ٨٧.
- ١٤ . (همان مدرک).
- ١٥ . (الفصول المختاره)، شيخ مفيد، ج ١، ٧٠.
- ١٦ . (تنزيه الانبياء)، سيد مرتضى، ١٨٠.
- ١٧ . (الشافى)، سيد مرتضى، ط سنگى، ١٨٨.
- ١٨ . (همان مدرک)، ٣٢٥/.
- ١٩ . (همان مدرک).
- ٢٠ . (همان مدرک)، ٣٢٦؛ (الشافى)، تحقيق سيد عبدالزهرء الخطيب، ج ٢٣٦.
- ٢١ . (همان مدرک)، ط سنگى، ٣٢٧.
- ٢٢ . (همان مدرک)، ٧٩؛ (الشافى)، تحقيق سيد عبدالزهرء الخطيب، ج ٢٤٠.
- ٢٣ . (همان مدرک)، ط سنگى، ٧٥؛ (الشافى)، تحقيق سيد عبدالزهرء الخطيب، ج ٢٢٦.
- ٢٤ . (تمهيد الاصول فى علم الكلام)، شيخ طوسى، ترجمه مشكاة الدينى، ٨١٣.
- ٢٥ . (همان مدرک)، ٨١٧.
- ٢٦ . (الاقتصاد الهادى الى الرشاد)، شيخ طوسى، ١٩٢.
- ٢٧ . (همان مدرک)، ١٩٣.

٢٨ . (كنز الفوائد)، كراچى، رساله جمل اعتقاد اهل الايمان، ١١٢/.

منبع: مجلة حوزة شماره ٥٤